

**ОБ ИДЕНТИФИКАЦИЯХ В ЭВОЛЮЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ**

Мамедова (Сарабаская) Р.А.
доктор искусствоведения, профессор,
зав. отделом «Взаимосвязи искусств» Института
архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана

**ABOUT IDENTIFICATIONS IN THE EVOLUTION OF MUSICAL THINKING OF TURKIC-
SPEAKING PEOPLES**

Mammadova R.
Doctor of art, professor,
head of department "Interrelation of arts" of Institute
of Architecture and Art of Azerbaijan National Academy of Sciences

Аннотация

В статье рассматривается специфика геноформульного ряда в музыке тюркоязычных народов. В статье подчеркивается, что выявление межрегиональных связей в музыкальной системе тюркоязычных народов происходит на нескольких уровнях исследования, позволяющих оптимально показать процессы связей, раскрыть их истоки. Наиболее важным представляется поиск мелогенеза, интонационного «корня» изучаемых типологий.

Abstract

In the article there is considered a specific character of genoformulating series in the music of Turkic-speaking peoples. In the article there is underlined that the expose of inter-regional connections in musical systems of Turkic peoples happens on some levels of researches, permitting optimum to show processes of connections, to reveal their sources. The most important is the search of melogenevis, intonational "roots" of the studied typologies.

Ключевые слова: музыка, эволюция, геноформула, типология, искусство, формула.

Keywords: music, evolution, genoformula, typology, art, formula.

Прежде, чем предложить вниманию читателей некоторые вопросы изучения музыкальной тюркологии в азербайджанском искусствознании, приведу приоритетные постулаты ведущие идеи, своей научной концепции.

Векторным направлением является рассмотрение методологических аспектов сравнительного изучения формульности в музыке тюркоязычных народов. Актуальность определяется идентичностью типологических интонационных моделей, которые обозначены в системе музыкальной тюркологии как геноформула. Правомерность использования данного термина обусловлена генетическим родством музыки тюркоязычных народов на первичном формульном уровне функционирования. Наиболее важным представляется выдвижение базовых методологических постулатов на основе имманентных свойств геноформулы, адаптационных, типологических, а также на основе селекционных процессов в формировании геноформулы. Геноформульный ряд понимается нами как этнотипологические константы, носящие как универсальный характер, так и специфический.

Можно утверждать, что геноформула относится к факторам этнодифференцирующего ряда, где общее и разное конкретизируются через функциональность. Реконструкция детерминантов формульных моделей, определяемая нами как генофор-

мула служит аргументации единых позиций интонационного уровня музыки тюркских народов. Геноформула как определенная единица музыкальной выразительности вмещает в себе различные нюансы изначального смысла.

Сравнительный межрегиональный анализ образцов народной музыки тюркских народов актуализирует сконцентрированный здесь художественный опыт. Конденсация в музыкальной культуре самого ценного материала, накопленного народной практикой в течении длительного исторического времени свидетельствует о селекционных процессах.

Геноформульный пласт в истории музыкальной культуры обусловлен интонационной общностью тюркских напевов. Вместе с тем, подчеркнем, что вместе с тем, геноформульный пласт в истории тюркской культуры формируется на определенном этапе развития. Он обусловлен устойчивостью системы тюркского культурного пространства. Мы не рассматриваем конкретное историческое воспроизведение геноформулы. На наш взгляд, типология ладоинтонационного уровня, четко функционирующая в музыкальном материале позволяет аргументировать родство генофонда музыки тюркских народов.

Артефакты глубокого прошлого не легко поддаются аналитической реконструкции. Генофор-

мула несет на себе семантику глубин эмоционального постижения Природы, высокой степени обобщающих параметров и позволяет трактовать их как универсалии.

Безусловно, что типологический анализ аккумулирует универсальные детерминанты геноформульного ряда и свидетельствует о целостности, единстве музыкального генофонда тюркских народов.

Геноформульный ряд требует широких подходов междисциплинарного понимания. Перечислю лишь некоторые из них:

1. этногенетические корни происхождения музыкального искусства;
2. внемузыкальные связи геноформульного ряда, обусловившие определенные его характеристики;
3. константные музыкальные связи, повлиявшие на воспроизведение и функционирование региональных особенностей геноформульного ряда;
4. роль морфологических и этнокультурных детерминантов в сложении геноформульного ряда.

Геноформула может характеризоваться как терминологическое определение такой структурной единицы как мотив. Так, аналогичны индивидуальные параметры детерминантной единицы, содержательная значимость, насыщенность. Вместе с тем, краткость, яркость.

Геноформула – это, безусловно, уровень этнотипологической выразительности. Так, известная позиция компаративистики в языкознании в заключена в установлении параллелей между родственными языками, которые содействуют выявлению коренного образца.

Смысловая структура геноформульного ряда имеет глубинные свойства, определяемые этногенетическим и этнокультурным родством. Данный ряд как музыкально-специфическая основа тюркского пространства имеет несколько свойств:

1. функционирование типологически значимых геноформул в разных регионах тюркского мира;
2. функционирование идентичных ладоинтонационных моделей в разных жанрах;
3. устойчивое воспроизведение ладоинтонационных и ладофункциональных особенностей формульных моделей.

Интересно, что аналогично данный вопрос ставят и ковроведы. По мнению Н. Тагиевой, сравнительный анализ имеет следующую «сверхзадачу»:

- «1. Сходство с архетипом относят эти культуры к общетюркской;
2. Отличия от архетипа являются национально-специфическими» [1, с. 42].

Таким образом, искусствоведы также следуют важному тезису о сравнительном и в изучении орнаментальности тюркских народов, который гласит, что основой сравнительного анализа является, с одной стороны, рассмотрение универсалий орнаментального искусства, с другой, аргументация национальной специфики.

Б. Асафьев писал: «Они повсеместно звучат, приходят на мысль, они не отвлеченные представления, а живые интонации. Их нельзя назвать формами, периодами, схемами, конструкциями, непременно мелодиями, непременно фрагментами. Они отрываются от породивших их произведений: они становятся как бы словами музыки, и их словарь мог бы быть справочником по излюбленным содержательнейшим звукосочетаниям той или иной эпохи. Как основа они вклиниваются во вновь возникающие произведения и испытывают ряд метаморфоз» [2, с. 222].

Можно было бы использовать в понимании геноформулы данную цитату Б. Асафьева. Единым принципом здесь фигурирует формульность, которая функционирует в качестве семантически значимых лексем. В этой цитате речь идет об определенном типе музыкальной культуры – классике письменной культуры XVIII-XIX веков. Однако мысль ученого столь четко отражает специфику выразительности музыкальных средств, что может быть использована и в нашем контексте.

Сложно рассуждать о происхождении и развитии геноформульного ряда. Вместе с тем, определить исторические и родственные связи с музыкальной культурой тюркского мира возможно и необходимо. Залогом служит тот факт, что структурные дефиниции геноформульного ряда формировались в течении длительного исторического времени. В результате сложились детерминанты тюркской музыкальной системы. В этом смысле подчеркнем, что устойчивость основных параметров музыкального языка азербайджанской музыки реализует себя и в тюркской музыкальной системе.

Таким образом, геноформульный ряд – это воссоздание формульных схем, ибо любой инвариант представляет собой определенную степень реконструкции, позволяющее не только расшифровать коды азербайджанского эстетического сознания, но и интерпретировать их в рамках этносознания. Таким образом, возможно характеризовать диахронический потенциал музыкальной культуры, а также ее определенные эволюционные этапы.

Высоки регулятивные функции формульности, ибо именно геноформула способствовала сохранности ведущих черт музыки в контексте этноколлектива. Геноформульный ряд составляет основу многих тюркских типологий в области музыкальной выразительности. В основе сравнительного анализа лежит этноформульность, иными словами, поиск геноформульных идентификаций. Именно поэтому, при всем множестве подходов, задач, аспектов в качестве основного выделяется формульный уровень сравнительно-типологического анализа музыки тюркоязычных народов.

Выявление межрегиональных связей в музыкальной системе тюркоязычных народов происходит на нескольких уровнях исследования, позволяющих оптимально показать процессы связей, раскрыть их истоки. Слагаемыми данной системы являются следующие позиции:

1. контекстное содержание анализируемой музыкальной культуры тюркоязычных народов;
2. анализ идентификаций интонационно-типологического уровня;
3. выявление элементов, представляющих собой универсальные структурные параметры. Например, повтор и вариантность, соотношение центростремительных и центробежных процессов, прорастание целого из единого ядра и т.д.

Мелодическая, интонационная идентичность, достаточно часто фигурируемая «на слуху», не легко, тем не менее, поддается типологическому анализу. Здесь важно наблюдать не только мелоритмические совпадения, но и еще два важнейших, существеннейших слагаемых анализа. Первое, это поиск мелогенеза, интонационного «корня» изучаемых типологий. Второе – функциональная содержательность ладоинтонационных типологий.

Идентификация геноформул в музыкальной культуре тюркоязычных народов позволяет констатировать не только совпадение, идентификации функциональной структуры мелодических формул. Совпадает не только звукоряд и формальные признаки звуковысотности, идентична система функциональных отношений ладовых опор. Родство функционально-мелодического интонирования снимает вопрос о простом совпадении интонаций. Речь идет о типологически значимых формулах – символах.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что геноформульный ряд фигурирует как ряд ладофункциональных формул, имеющих сходное смысловое содержание в контексте музыкальной системы. Ладоинтонационная основа для сравнения музыки тюркских народов характеризуемая нами как геноформульный ряд, представляет собой, говоря языком культурологии, систему смыслообразующих координат музыкальной культуры.

Выявление межнациональных связей музыкального искусства производимо на нескольких уровнях исследования, позволяющих оптимально показать процессы межнациональных связей, раскрыть истоки и получить конкретные результаты. Перечислим слагаемые данной системы:

1. контекстное значение этнокультуры тюркоязычных народов;
2. сравнительный анализ образцов музыки тюркоязычных народов;
3. выявление элементов, представляющих собой универсальные детерминанты тюркской музыкальной системы.

Соответственно выдвигаемой методологии складывается и путь исследования

1. рассмотрение геноформульного ряда в народной музыке отдельных тюркских народов;
2. характеристика жанровой основы (жанровый контекст геноформульного ряда).

В результате анализа геноформулы складывается цепочка типологических дефиниций, каждая

из которых содержательна. Путь сравнительного анализа от интонационной идентификации к ладофункциональной типологичности свидетельствует о том, что изучение «надиалектных» свойств (термин П.Десницкой) тюркской музыкальной системы мы начинаем с уровня –

1. звукоряда;
2. затем рассматриваются интонационно-типологические модели;
3. третий уровень сравнения предполагает изучение функциональных идентификаций геноформулы.

Таким образом, речь идет не о внешних сходениях, а принципиальном, типологическом родстве.

Чаще всего геноформула представляет собой элемент структурного стержня, который воспроизводится через точный и вариантный повтор. Именно поэтому можно говорить о том, что геноформула воплощает в себе идею мощного стимула движения, источник человеческой памяти, идею вечной циклической повторяемости всего сущего.

Завершим наши рассуждения словами одного из известных теоретиков, творчество которого связано с интонационной драматургией В.Медушевского: «В интонации свертывается культура... чтобы ясно видеть, как в интонации свертывается культура как раскрывается в ней истории души человечества, нужно иметь перед глазами безбрежный океан интонаций. Охватить же взором беспредельное можно с помощью интонационной типологии. Ключом оказывается логическое размежевание двух понятий – конкретной и обобщенной. Конкретная интонация – та, которая звучит здесь и сейчас, исполнительская интонация. Конкретной можно назвать также и интонацию, вычлененную из данного произведения. Обобщенную же интонация. Можно сделать другое избрать конкретную интонацию, которая станет репрезентантом обобщенной». И далее: «Конкретная интонация свертывает в себе обобщенное. Чем гениальнее конкретная интонация, тем стуженнее она. Какие же обобщенные интонации способны принять в себя интонации конкретные? Здесь-то и требуется типология»[3, с. 71].

Список литературы

1. Тагиева Н. Ковры сельджукского периода: сравнительный анализ азербайджанских и турецких ковров. *Müqayisəli sənətşünaslıq: nəticələr və perspektivlər. I Elmi-tədqiqat konfransı. Bakı: "Tural-Ə" NPM, 2003.*
2. Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учения о специфике музыкального мышления. История, становление, сущность. М.: Музыка, 1984.
3. Медушевский В. Интонационная форма музыки. – М.: Композитор, 1993.